

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: González, N. (2021). *Especificar la percepción del equipo de salud sobre la necesidad de formar un equipo multidisciplinario, destinado a la creación, en los distintos servicios, de herramientas, que puedan servir como guía para el manejo de pacientes que presenten algún tipo de abstinencia y el conocimiento de las leyes que los protegen* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5895245>

Título	Especificar la percepción del equipo de salud sobre la necesidad de formar un equipo multidisciplinario, destinado a la creación, en los distintos servicios, de herramientas, que puedan servir como guía para el manejo de pacientes que presenten algún tipo de abstinencia y el conocimiento de las leyes que los protegen
Autor/a	Lic. González, Nancy
Director/a	Mg. Merlo, Mónica
Resumen	El objetivo general fue: Identificar la percepción del equipo de salud sobre, la demanda de atención y la necesidad de incorporar, un equipo multidisciplinario en los distintos servicios, para realizar la asistencia necesaria y legal de los pacientes que presentan algún tipo de abstinencia en el hospital en los periodos 2020 al 2021. Se utilizó la siguiente metodología; tipo de investigación no experimental, descriptiva, la técnica utilizada, un cuestionario para ambas variables, el universo está constituido por 770 trabajadores de salud y la muestra por 97 trabajadores de salud. La conclusión principal: la mayoría de las especialidades (66 %) responde, casi siempre ingresan pacientes que presentan algún tipo de abstinencia, (20 %) contestan que siempre. Según la hipótesis central; el (87%) de los encuestados perciben que (Nunca están dadas las condiciones de trabajo), en el momento de atender a los pacientes que presentan algún tipo de abstinencia, y el (72%), considera que es

	<p>aceptable la idea de formar un equipo multidisciplinario destinado a la creación de herramientas para la atención de los pacientes que presentan algún tipo de abstinencia. Mis recomendaciones se relacionan con la formación de un equipo multidisciplinario, el cual considero que este mismo debería ser el encargado de crear e implementar: El trabajo en equipo, conocer las problemáticas derivadas, de la atención de estos pacientes, generar políticas internas para la creación de talleres de capacitación y crear protocolos destinados a la atención de estos pacientes.</p>
Palabras clave	Abstinencia; Equipo de salud; demanda de atención; protocolos, capacitación